

REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU DOMICILIAR EM ZONA RURAL: ACESSO, INTEGRALIDADE E GESTÃO DO CUIDADO

DOI: 10.5281/zenodo.14816492

GOMES, Maria Luiza Cacemiro¹

FLORIANO, Letícia Aleixo²

PENNA, Juliane Firmino Conte³

SOARES, Petrina Rodrigues⁴

ALEXANDRINO, Tayslane Jhenyffer⁵

SOUSA, Thainá Gonçalves dos Santos Felipe de⁶

CARMO, Gian Batista⁷

BELO, Maiza Aparecida⁸

OLIVEIRA, Denise do Carmo Sales⁹

CAÇADOR, Beatriz Santana¹⁰

Objetivo(s): Relatar a experiência de realização de exame Papanicolau domiciliar como estratégia de gestão do cuidado para ampliar o acesso e promover integralidade do cuidado em uma zona rural. **Método:** Trata-se de relato de experiência de acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV) sobre a realização do exame Papanicolau em domicílio durante a disciplina de Práticas Integradas VI, em uma zona rural, nos meses de setembro e outubro de 2023. Foram realizadas 3 visitas domiciliares: 1) objetivo de conhecer a mulher e avaliar o quarto da paciente para garantir as adaptações necessárias; 2) Realização do preventivo domiciliar de paciente cadeirante; 3) realização de preventivo domiciliar da cuidadora da paciente cadeirante. **Resultados:** A atividade foi realizada no quarto da paciente cadeirante. Para apoiar as pernas das pacientes, foram utilizados pufes da casa. Foi necessário um ventilador pois a janela estava fechada para manter a privacidade. Da unidade de saúde, foram levados para o domicílio: foco de luz, banqueta, saco de lixo contaminado, saco de lixo comum, lâmina, *spray* fixador, espátula de Ayres, escovinha, 2 espéculos de cada tamanho (P e M), soro fisiológico, gaze, lápis, caneta, esparadrapo, ficha de requisição de exame citológico e folha de evolução. **Conclusões:** A atividade promoveu integralidade mediante gestão do cuidado e evidencia-se como estratégia potente para superar as barreiras de acesso ao exame preventivo haja vista a garantia da privacidade, da equidade de acesso e do conforto do próprio lar. Além disso, potencializou o vínculo e confiança com a equipe executora.

Fonte de financiamento: Não houve fonte de financiamento

Conflito de interesse: Não existe conflito de interesse entre os envolvidos

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. maria.gomes3@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. leticia.floriano@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. juliane.penna@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. petrina.soares@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. tayslane.alexandrino@ufv.br

⁶ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. thaina.sousa@ufv.br

⁷ Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Docente da Faculdade Dinâmica. gianbatistaefg@gmail.com

⁸ Enfermeira. Prefeitura Municipal de Viçosa. mayzabelo@hotmail.com

⁹ Agente Comunitária de Saúde. Prefeitura Municipal de Viçosa. denise.sales@ufv.br

¹⁰ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. beatriz.cacador@ufv.br

Descritores: Exame Papanicolau; Acesso aos Serviços de Saúde; Integralidade em Saúde; Visita Domiciliar